

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN

Milagros Lira ^[1]

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo.
Tucupita, Venezuela
miyolira@gmail.com

Recepción: 25- 01 -2020 y Aprobación: 4 - 03 -2020

Resumen

Cada día cobra más fuerza el empleo de la gestión del conocimiento en el ámbito educativo, especialmente en el espacio universitario, donde el docente debe diseñar y poner en práctica estrategias innovadoras que le permitan alcanzar con éxito los propósitos de la educación. Bajo esta perspectiva, el presente artículo (derivado de un estudio más amplio) tiene como objetivo demostrar la aplicabilidad de la gestión del conocimiento como estrategia didáctica a los estudiantes de la unidad curricular Proyecto Formativo IV, turno tarde del Programa Nacional de Formación en Agroalimentación de la Universidad Territorial Deltaica “Francisco Tamayo”, Tucupita, estado Delta Amacuro. En el mismo se desarrollan aspectos teóricos sobre la gestión del conocimiento y la didáctica universitaria, las etapas en las cuales se efectuó el estudio, la estrategia de gestión del conocimiento aplicada y, la validación de la misma. En este contexto, para efectos del estudio se empleó como método la investigación-acción crítica emancipadora. Las técnicas para la recolección de información fueron: observación directa, y encuesta escrita. El principal resultado consistió en el diseño e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento contextualizada a los requerimientos de los estudiantes. Finalmente, se afirma que la investigación constituye un aporte a la didáctica universitaria, al motivar la reflexión crítica sobre la praxis docente en los proyectos formativos, especialmente en lo atinente al dominio de la técnica pedagógica que permita construir los conocimientos eficazmente.

Palabras clave: gestión del conocimiento, estrategias didácticas, programas nacionales de formación, proyectos formativos

Abstract

Increasingly, the use of knowledge management in the educational field is becoming more important, especially in the university space, where teachers must design and implement innovative strategies that enable them to successfully achieve the purposes of the Education. In this perspective, this article (derived from a broader study) aims to demonstrate the applicability of knowledge management as a teaching strategy to students of the curriculum unit Training Project IV, late shift of the UTD National Agrofood Training Program "Francisco Tamayo", Tucupita, Delta Amacuro state. It develops

theoretical aspects on knowledge management and university didactics, the stages in which the study was carried out, the strategy of management of applied knowledge and, validation of it. In this context, for the purposes of the study, emancipated critical research-action was used as a method . The techniques for information collection were: direct observation, and written survey. The main result was the design and implementation of a knowledge management strategy contextualized to the requirements of students. Finally, it is stated that research is a contribution to university didactics, motivating critical reflection on teaching practice in training projects, especially with regard to the mastery of pedagogical technique to build the knowledge effectively.

Keywords: knowledge management, teaching strategies, national training programs, training projects

Introducción

Aún cuando originalmente la gestión del conocimiento ha sido tratada desde el ámbito gerencial, en Venezuela existen experiencias de investigaciones que abordan directa e indirectamente el mismo tema en el espacio universitario, tanto en el contexto presencial como en los entornos virtuales de aprendizaje, pudiéndose citar entre otras:

El trabajo; *La gestión del conocimiento pedagógico en la Universidad Bolivariana de Venezuela*, Táchira realizado por Becerra y Gallego (2009), con el propósito de elaborar, aplicar y evaluar una propuesta de la gestión del conocimiento pedagógico en el programa de formación de grado de Estudios Jurídicos de dicha universidad. Se trabajó bajo un diseño documental. El principal resultado estuvo representado por el diseño de un modelo para la gestión del conocimiento en el contexto universitario. Se relaciona con el presente estudio en el propósito de practicar la gestión del conocimiento como herramienta para el desarrollo de un aprendizaje de alto nivel en las instituciones universitarias.

En cuanto a la educación virtual, se pone de manifiesto la Tesis doctoral; *Constructos teóricos que fundamentan las competencias del docente universitario para la gestión del conocimiento en contextos virtuales de aprendizaje*, presentada por Godoy (2006). Su propósito estuvo orientado a generar constructos teóricos que fundamenten las competencias del profesor(a) universitario(a) para la gestión del conocimiento en contextos virtuales de aprendizaje. La investigación estuvo basada en un diseño propio de la autora. Se generaron ocho (08) constructos teóricos dirigidos a analizar los elementos que permitan desarrollar un adecuado proceso de gestión del conocimiento utilizando entornos virtuales de aprendizaje. Su vínculo con esta investigación se basa en el reconocimiento de la autora sobre la importancia de que los docentes gestionen los conocimientos de los estudiantes para su actuación en una sociedad que cambia constantemente.

Bajo estas premisas, el presente artículo pretende demostrar la aplicabilidad de la gestión del conocimiento como estrategia didáctica a los estudiantes de la unidad curricular Proyecto Formativo IV, turno tarde del Programa Nacional de Formación en Agroalimentación (PNFA) de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo (UTDFT)..

La investigación, enmarcada en el paradigma socio crítico, se corresponde con la corriente

metodológica investigación – acción emancipadora, la cual Según Becerra y Moya (2010), “admite rasgos de la investigación – acción -práctica pero en un contexto colaborativo porque los protagonistas asumen la tarea de cambiarse a sí mismos para poder cambiar las instituciones” (p. 87). Las técnicas para la recolección de información consistieron en: observación directa, y encuesta escrita. La importancia del estudio radica en aportar al docente universitario un nuevo mecanismo para optimizar el proceso enseñanza – aprendizaje; lo cual favorecerá el impulso de un aprendizaje de calidad al tiempo que favorece la reflexión autocrítica sobre la praxis docente.

Consideraciones Teóricas sobre Gestión del Conocimiento

Para una mejor interpretación de la temática abordada durante la investigación es pertinente establecer algunas consideraciones de carácter teórico relacionadas a la gestión del conocimiento, como se menciona a continuación:

Andreu y Sieber (1999), definen la gestión del conocimiento como "el proceso que continuamente asegura el desarrollo y aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes en una empresa, con objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas" (p.63). Para estos autores, la gestión del conocimiento permite asegurar, desarrollar y aplicar los conocimientos por parte de una determinada organización con miras a la solución de problemas. Por su parte, Nonaka et al (1999) citados por Farfán y Garzón (2006) definen la gestión del conocimiento como “un sistema facilitador de la búsqueda, codificación, sistematización y difusión de las experiencias individuales y colectivas del talento humano de la organización, para convertirlas en conocimiento globalizado” (p.8).

Por lo tanto, la gestión del conocimiento consiste en un método que permite a las organizaciones indagar en relación a los conocimientos de sus integrantes y que a su vez le permite identificar, sistematizar y difundir los mismos no solo internamente sino, fuera de la organización En otro orden, Belly (2005) define a la gestión del conocimiento “como que cada uno sepa lo que el otro conoce en la organización con el objetivo de mejorar los resultados del negocio” (p.54). Es decir, la gestión del conocimiento les permite a los integrantes de una organización manejar los mismos niveles de información, favoreciendo a su vez un mejor desempeño y cumplimiento de los propósitos organizacionales.

La Didáctica Universitaria

Para Díaz (1999) “la didáctica universitaria puede conceptuarse como una didáctica especial comprometida con lo significativo de los aprendizajes del futuro profesional, con su desarrollo personal y con el potencial de su inteligencia en función de las exigencias del contexto socio-político” (p. 111). Puede derivarse de estas líneas que la didáctica en el ámbito universitario es considerada por el autor con un carácter especial en virtud de su función determinante para el logro de aprendizajes significativos por los estudiantes, su desarrollo como personas y su formación académica; todo ello vinculado y contextualizado a la realidad socio política que envuelve al estudiante.

En este orden, refiriéndose a las estrategias para la enseñanza universitaria Díaz (1999) expone:

Las nuevas estrategias de enseñanza universitaria conducen a convertir cada aula en un taller o en un laboratorio donde cada alumno en proceso de formación integral logre desarrollarse como persona. Esto demanda espacios académicos para su autoconocimiento, autoestima, fijación de metas, identidad nacional y profesional, ética, sensibilidad, además para que desarrolle categorías de destrezas de aprendizaje. (p. 113)

Lo anterior, se asume como que la enseñanza universitaria debe constituirse mayoritariamente en procesos prácticos a través de los cuales los estudiantes se reconozcan a sí mismos como personas, afianzando y desarrollando valores a la par de su formación académica.

Etapas Cumplidas Durante la Investigación

El desarrollo del estudio estuvo orientado por las siguientes etapas:

1. Recopilación de información bibliográfica: la misma comprendió investigación a diversas fuentes sobre aspectos relacionados a la temática de gestión del conocimiento, estrategias didácticas y proyectos formativos.
2. Diagnóstico sobre el perfil, y carencias de los estudiantes: para ello se empleó como técnicas la observación directa y, la encuesta a través de un cuestionario aplicado de manera individual y anónima durante la primera semana de clases
3. Análisis de los resultados: se procedió al análisis de los instrumentos aplicados, cuyos resultados permitieron un mayor acercamiento a la problemática planteada en la investigación, constituyendo el punto de partida para la planeación de la estrategia de gestión del conocimiento adecuada a los requerimientos de los estudiantes. De esta manera, de acuerdo a la encuesta aplicada se puede afirmar que los estudiantes referidos requerían la implementación de una estrategia de gestión del conocimiento por lo siguiente:
 - a) Un número considerable de estudiantes poseían trabajo e hijos, por lo que no tenían tanto tiempo disponible para los estudios en comparación con otro compañero que solamente estuviese dedicado sus estudios.
 - b) Muy pocos estudiantes estaban dispuestos a asumir la conducción de su propia empresa, o algún tipo de emprendimiento individual lo cual denota inseguridad de sus propias capacidades.
 - c) Una buena parte de los estudiantes se encontraba ávida de conocimientos, principalmente conocimientos prácticos que esperaban adquirirlos con el proyecto formativo.
 - d) Fueron pocos los estudiantes que evidenciaron participación y responsabilidad con respecto a las actividades académicas.
 - e) La mayoría del grupo aceptó que tenía debilidades en su proceso de aprendizaje.
 - f) Una parte considerable del grupo carecía de interés por el proceso de aprendizaje.

Caracterización de la Estrategia de Gestión del Conocimiento

Bajo la premisa, en que la gestión del conocimiento está orientada a aprovechar al máximo el conocimiento en una organización, apreciando a las personas como un valioso recurso y fuente inestimable de saberes, se diseñó una estrategia de gestión del conocimiento (EGC) basada en las necesidades manifestadas por los estudiantes y adaptada a los lineamientos que rigen los proyectos formativos en los programas nacionales de formación.

Las fases desarrolladas concuerdan mayoritariamente a las señaladas en los Procesos estratégicos de la gestión del conocimiento por Probst (2001, c.p. León, Ponjuán y Rodríguez, 2006, p. 2), quien señala que "...la gestión del conocimiento está compuesta por un grupo de procesos estratégicos que se producen en forma cíclica". Estas fases fueron contextualizadas a la realidad de los estudiantes tal como se describe a continuación:

1. Identificación del conocimiento de los estudiantes: Se llevó a cabo mediante la integración de diversos mecanismos: En primer lugar, el diagnóstico efectuado durante la primera semana de clases permitió inferir acerca del perfil y principales carencias formativas de los estudiantes; por su parte, las lluvias de ideas y discusiones socializadas en relación a uno de los temas centrales: transformación y aprovechamiento de rubros agrícolas, permitieron detectar las fortalezas que algunos de ellos poseían al respecto.
2. Adquisición del conocimiento: Con miras a satisfacer las necesidades de desarrollar el conocimiento práctico requerido para llevar a cabo el contenido programático y, en virtud de que una parte de este conocimiento no se tenía en el grupo, hubo que buscarlo fuera. Es así como se estableció contactos con otros profesionales a los fines de generar un proceso de transmisión de conocimientos. La metodología consistió en la realización de cuatro (04) talleres teórico-prácticos relacionados a procesos de transformación de alimentos. De esta manera, los estudiantes lograron adquirir y desarrollar nuevos conocimientos mediante la práctica (aprender-haciendo) para luego desarrollarlo en el interior del grupo y posteriormente exteriorizarlo en las comunidades.
3. Desarrollo del conocimiento: De acuerdo a lo señalado por Probst G, (2001, c.p. León, Ponjuán y Rodríguez 2006) "...este proceso no es más que desarrollo de las competencias y habilidades de los individuos que pertenecen a la organización" (p.4). Siendo así, los estudiantes desarrollaron su conocimiento a través de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, tal como se evidencia en las fases sucesivas.
4. Distribución del conocimiento (compartir): Una vez adquiridos los nuevos conocimientos prácticos, fue imprescindible crear un sistema de externalización e intercambio de experiencias a los fines de poner a circular los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, de común acuerdo con los estudiantes se planteó la puesta en práctica de los mismos mediante la organización y realización de siete (07) encuentros de saberes en seis (06) comunidades del municipio Tucupita y una (01) del municipio Casacoima. De esta manera se cumplió con el principio básico de la gestión del conocimiento expresado por Davenport y Prusak, (2001) "...lo que una organización y

sus empleados conocen es la base esencial del funcionamiento de la organización” (parr. 4). En este caso, lo que los estudiantes sabían constituyó la base del funcionamiento del proyecto formativo IV. Las prácticas se convirtieron en perfectos ejercicios de aprendizaje experimental, de transferencia espontánea de conocimiento, en los que la discusión grupal fue el máximo exponente del intercambio de conocimiento tácito y del proceso de aprendizaje que tiene lugar cuando las personas comparten datos, información y experiencias.

5. Retención del conocimiento: Para Probst (2001, León, Ponjuán y Rodríguez 2006), “la retención del conocimiento significa conservar la información y los conocimientos utilizados por medio de un sistema de gestión documental que respalde la acción de la organización y que facilite su consulta en el momento necesario” (p.5). A los fines de esta investigación, la estrategia diseñada para la retención del conocimiento consistió en la elaboración y entrega de informes individuales luego de terminada cada actividad; así como un Manual de Técnicas Artesanales para la transformación y procesamiento de rubros agrícolas (un depósito de conocimiento), elaborado por los estudiantes con el apoyo de la docente y entregado como producto al culminar el proyecto en la comunidad piloto Centro Poblado de Cocuina, municipio Tucupita.
6. Medición del conocimiento: Este proceso tiene que ver con evaluar en qué medida se cumplen o no los propósitos del conocimiento en el grupo. En este caso, la estrategia utilizada fue el acompañamiento a las sesiones prácticas; la técnica empleada consistió en la observación directa no estructurada, la cual permitió corroborar que, efectivamente, los estudiantes habían internalizado los conocimientos y eran capaces de exteriorizarlos de manera práctica para darle fluidez a los mismos, logrando su multiplicación y convirtiéndose en sujetos activos de su propio aprendizaje.

Validación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento

Una vez aplicada la estrategia de gestión del conocimiento a los estudiantes se procedió a la validación de la misma mediante la elaboración y aplicación de un cuestionario contentivo de cinco (05) preguntas, de las cuales, tres eran cerradas y dos (02), abiertas. El mismo fue empleado en el total de la población constituida por 13 estudiantes, quienes manifestaron su satisfacción por los resultados obtenidos en su proceso de aprendizaje, reconociendo en su totalidad como excelente la aplicación de la estrategia de gestión del conocimiento tanto para su formación académica como para su desarrollo personal.

A manera de conclusión

Mediante el diagnóstico efectuado a los estudiantes se logró determinar que éstos algunas veces presentaban debilidades en su proceso de aprendizaje, por lo que ameritaban la aplicación de una estrategia para la gestión de sus conocimientos, y, en lo que respecta al diseño e implementación de la estrategia, se evidenciaron resultados positivos demostrándose en la validación de la misma, que los estudiantes afianzaron sus aprendizajes, lo cual les permitirá tener un desempeño profesional exitoso.

Nota:

¹ Licenciada en Educación mención Docencia Agropecuaria de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”. Máster en Agroecología y Agricultura Sostenible de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, Cuba. Doctorando en Ciencias de la Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador Extensión Tucupita. Docente de la Universidad Territorial Deltaica “Francisco Tamayo”. Delta Amacuro, Venezuela

Fuentes de Información

- Andreu, R y Sieber, S. (1999) *La gestión integral del conocimiento y del aprendizaje*, Economía Industrial. N° 326
- Becerra, R. y Moya, A. (2010). *Investigación-acción participativa, crítica y transformadora. Integra Educativa*. Tema: Educación matemática. En (Comp.) el Plan de Formación Permanente 2011-2012. (2011). Dimensión reflexiones críticas sobre el proceso educativo. Modulo de formación: Pedagogía y didáctica crítica. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Caracas-Venezuela.
- Becerra G. y Gallego, D. (2009). *La Gestión del Conocimiento Pedagógico*. Revista Acción Pedagógica N.19.pp 38-51.
- Belly, Pablo (2005). *El Shock del Management*. Mc Graw-Hill. ISBN 9701046366
- Díaz, D. (1999). *La didáctica universitaria: Referencia imprescindible para una enseñanza de calidad*. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 2(1), 107-116.
- Farfán y Garzón (2006). *La Gestión del conocimiento* (Tesis en línea) Disponible en <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1207/BI%2029.pdf>. (Consulta: 2018, julio, 25)
- Godoy M. (2006). *Constructos teóricos que fundamentan las competencias del docente universitario para la gestión del conocimiento en contextos virtuales de aprendizaje*. Tesis presentada como requisito parcial para optar al Grado de Doctora en Educación. Mérida, Venezuela.
- Koulopoulos, T. y Frappaolo, C. (2001). *Smart. Lo fundamental y más efectivo acerca de la gerencia del conocimiento*. Bogotá: Mc Graww Hill.
- León, Ponjuán y Rodríguez (2006). *Procesos estratégicos de la gestión del conocimiento*. [Trabajo en línea]. Disponible em: <http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v14n2/aci08206.pdf>. (Consulta: 2018, julio, 25).
- Marqués, P. (2002). *La información y el conocimiento*. [Trabajo en línea]. Disponible en: <http://peremarques.pangea.org/infocon.htm>. (Consulta: 2018, julio, 25).